

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

A ARTE MURAL NA ARQUITETURA PAULISTANA

*Vera Regina Barbuy Wilhelm**

* Arquiteta, Conservadora/Restauradora. Mestranda em Arquitetura e Urbanismo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU/USP. email: vera_wilhelm@hotmail.com.

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo realizar um breve estudo da arte mural no contexto arquitetônico paulistano, principalmente a arte desenvolvida pelos integrantes do Grupo Santa Helena, em seus aspectos históricos, estéticos, técnicos e materiais, para evidenciar a sua importância, a sua divulgação e a necessidade de sua preservação. Por ser uma arte intrinsecamente vinculada à arquitetura, o conhecimento da sua existência e a possibilidade de acesso às obras fica restrito, muitas vezes, ao proprietário ou usuário da edificação. A reunião de um conjunto de informações específicas sobre esse tipo de arte colabora para uma primeira fase do processo de documentação das obras, que representa a etapa inicial e fundamental de um trabalho de preservação. Nesta pesquisa é abordada a evolução deste tipo de arte na arquitetura paulistana, a relação da arte com o espaço arquitetônico, evidenciada e destacada, na produção artística de dois de seus integrantes: Clovis Graciano e Fulvio Pennachi.

Palavras-chaves

Preservação/ Conservação, Arte Mural, Grupo Santa Helena

Abstract

The purpose of this work is to develop a brief study about the mural art in the architectural context of São Paulo, specially the art developed by some artists, who were members of "Grupo Santa Helena", taking in to consideration the historical, aesthetical, material and technical aspects, of their artistic production. The objective is to bring the evidences of their importance and disclosure and the necessity of their preservation. This kind of art is intrinsically related to the architectural context and sometimes the access to this artistic production becomes difficult and restrict to the owners, some users of architectural spaces or even to the artist's family or friends. The collection of some informations about this kind of art is, the first step to the documentation process of these works of art and represents the initial phase and the base of a preservation work. This research emphasizes the evolution of this kind of art in the architecture of São Paulo, their relation with the architectural context specially through the artistic production of two members of this group : Clovis Graciano e Fulvio Pennachi.

Keywords

Preservation/Conservation, Mural Art, Grupo Santa Helena.

A ARTE MURAL NA ARQUITETURA PAULISTANA

1. Introdução

A escolha do tema para o desenvolvimento da pesquisa ocorreu em função do interesse geral pelo estudo da arte mural e principalmente em função de uma necessidade verificada ao longo de minha carreira, como profissional da área de preservação, da reunião de informações disponíveis sobre essa arte, bem como da realização de levantamentos para identificação e estudos sobre a produção da arte mural, que pudessem posteriormente contribuir para a sua conservação.

Além disso, a oportunidade de identificação, registro e divulgação dessas obras representam uma forma de sensibilização e de incentivo ao comprometimento dos responsáveis e do envolvimento da comunidade com o seu patrimônio cultural.

A produção artística dos integrantes do Grupo Santa Helena ocorreu nos anos de 30 e 40 num período de grandes transformações políticas, sociais e culturais na cidade de São Paulo. Este período, corresponde culturalmente a segunda fase do modernismo, quando o questionamento formal e plástico da arte e a busca da identidade nacional dão lugar a necessidade da arte de se associar às questões sociais, humanas e relacionadas ao espaço físico circundante, o contexto.

A produção do Grupo Santa Helena marca a transição entre as vanguardas inovadoras da Semana de 22, que introduziram no meio artístico uma nova exploração da linguagem formal, além da busca por elementos de representação de uma identidade nacional e os acadêmicos, cuja produção artística marcou o século XIX. Representa também o início de uma transição entre a arte figurativa ainda significativa enquanto expressão no início do século e a arte abstrata que se concretizará na década de 50.

Marcados pela diversidade da formação de seus integrantes, mas identificados pela coesão de sua origem social e pela tendência à moderação, os artistas do Grupo Santa Helena se associaram e se desenvolveram enquanto grupo, sem objetivos pré-estabelecidos, mas pela necessidade individual de aperfeiçoamento técnico, troca de conhecimentos e experiências.

A produção do grupo não é considerada inovadora no sentido de estabelecer uma ruptura com a estética vigente, como propunham os modernistas da Semana de 22, na primeira fase do modernismo, mas contribuiu para a arte brasileira como uma pintura significativa, fundamentada na realidade do proletariado, na vida popular, evidenciando características da realidade de seus integrantes.

Como define ZANINI (1991), o grupo apresenta uma unidade, uma consciência solidária, sem contudo afetar as características peculiares de cada artista que ao longo de suas trajetórias seguiram caminhos distintos.

A produção mural de alguns de seus integrantes, irá despontar em meio a um período de crescimento e expansão da cidade de São Paulo, em vias de estruturação enquanto metrópole.

A grande demanda por esse tipo de arte, em fins do século XIX e início do XX, mais executada nas residências de famílias abastadas e algumas edificações públicas, sofrerá uma redução com a introdução da arquitetura moderna, mas logo retornará e se expandirá já em fins dos anos 40 para espaços mais amplos e abertos, geralmente de caráter público, à medida que se concretizam ao longo dos anos os ideais modernos embasados no pensamento positivista e na busca do progresso e inovação.

Um grande impulso e incentivo será dado pela construção do edifício do Ministério da Educação e Saúde entre 1937 e 1945 no Rio de Janeiro, com equipe liderada por Lucio Costa. A obra se tornou significativa enquanto expressão da arquitetura moderna e principalmente por permitir a concretização da integração das artes, de uma produção coletiva, concentrando diversos profissionais com Burle Marx, no paisagismo, Portinari na arte mural e azulejos junto com Paulo Rossi Osir, Pancetti e Guignard na pintura, Bruno Giorgi na escultura.

Em São Paulo, durante esse período alguns artistas do grupo Santa Helena se destacaram pela sua produção, pela sua prática artística, temática, técnica utilizada e passaram a se tornar representativos deste tipo de arte na cidade de São Paulo, como é o caso de Fulvio Pennacchi e posteriormente já nos anos 50 de Clóvis Graciano.

2. Objetivos Gerais

O objetivo desta pesquisa é:

- Contribuir para o estudo da arte mural na arquitetura paulistana, através das obras de dois artistas representativos do Grupo Santa Helena: Fulvio Pennacchi e Clovis Graciano.

2.1 Objetivos Específicos

- Levantar aspectos históricos, estéticos, técnicos e materiais da produção mural dos respectivos artistas, como primeiro passo para a realização do processo de documentação.
- Localizar, Identificar, Registrar estas obras murais para criar um conjunto de informações sobre a arte, arquitetura e pintura da época.
- Colaborar através do trabalho de documentação para a conscientização dos proprietários e da comunidade, da necessidade de preservação destas obras.
- Contribuir com subsídios para projetos futuros de pesquisa e de preservação.

3. Metodologia

A metodologia utilizada para esta pesquisa consiste em duas fases.

1ª Fase: Coleta e Registro de dados obtidos de:

- Fontes primárias (Fotos, Desenhos, Projetos e registros junto a Familiares)
- Dados bibliográficos sobre a produção artística de: Fulvio Pennacchi e Clóvis Graciano.
- Levantamento Fotográfico nas respectivas edificações.
- Inserção de dados na Ficha Catalográfica

Como parte deste processo de conhecimento, registro e divulgação das obras, está previsto a inserção dos dados coletados numa ficha catalográfica em desenvolvimento, cujos campos incluem não só dados de localização e identificação, bibliografia e o estado de conservação, mas dados relativos à

edificação que possam contribuir para a compreensão da obra no contexto arquitetônico, colaborar para a realização de um diagnóstico mais apurado e permitir o desenvolvimento de futuros trabalhos de conservação e restauro.

2ª Fase: Exame e Análise de obras selecionadas.

- Escolha de obras: para exame mais pormenorizado de suas características e de seu estado de conservação.
- Critérios para escolha de obras e os aspectos considerados
 - o significado da obra dentro da produção artística do artista e do contexto arquitetônico.
 - o grau de deterioração da obra.
 - técnica executiva específica e característica do artista.

4. Aspectos Históricos

4.1. A Integração Arte e Arquitetura

Para se entender a arte mural produzida pelos artistas do Grupo Santa Helena no contexto arquitetônico, devemos lembrar que o período de grande desenvolvimento desta arte no território paulistano está vinculado ao auge da cultura cafeeira, cujo capital proveniente desta monocultura, gerou grandes investimentos em indústrias, infra-estrutura, transportes e construção civil, proporcionando grandes alterações na sociedade.

Os imigrantes tiveram grande contribuição na transformação do ambiente urbano, sua participação em todas as áreas da construção civil foi significativa para a alteração da aparência da cidade e do modo de vida de seus habitantes.

Os artesãos que aqui chegaram, na segunda metade do século XIX, como imigrantes em busca de uma nova vida e oportunidades, juntamente com outros profissionais da construção, como arquitetos, engenheiros, mestre-de-obras, serralheiros, frentistas, etc contribuíram para o desenvolvimento de uma nova feição da arquitetura paulistana nesse período.

Foi também, através dos imigrantes, principalmente dos italianos, que a arte decorativa chegou ao seu “auge” em fins do século XIX e início do século XX, período no qual se desenvolveu em São Paulo a arquitetura eclética.

A arte mural nesse período se destacou pelas decorações de residências e de edifícios públicos, feitas por inúmeros artistas geralmente de origem européia, em sua grande maioria italianos. O projeto das edificações era desenvolvido pelo arquiteto ou mestre de obras e o projeto decorativo, a aplicação e escolha dos motivos ornamentais, ficavam a critério do pintor decorador em comum acordo com o proprietário. Os motivos ornamentais utilizados eram variados, seguiam o estilo da arquitetura ou às vezes misturavam-se motivos diferentes de ornamentação numa mesma edificação.

Os pintores decoradores, tinham uma certa liberdade de criação para a execução dessas pinturas artísticas decorativas, embora consultassem catálogos e revistas e procurassem também atender às exigências dos proprietários. Os catálogos, manuais e revistas de decoração importadas eram materiais de referência e fontes de inspiração desses pintores do fim de século XIX e início do XX. Isto demonstra, a busca constante de atualização de tendências e estilos de pintura e ornamentação decorativa, por parte dos profissionais da construção e também por parte dos proprietários, que definiam os projetos em conjunto.

Os primeiros contatos estabelecidos, ainda na fase de implantação desta arte em São Paulo, revelam a relação do artista/artesão x cliente/proprietário, como determinadora e orientadora da linha de trabalho, temática e eventualmente da técnica a ser desenvolvida pelos artistas deste período.

Os temas e motivos representados estavam geralmente relacionados com a origem das famílias, brasões, temas da terra natal, representações de cenas da vida do homem, cenas de paisagens, caça, elementos compositivos de flores e frutas, guirlandas, natureza morta, vasos e pássaros, frisos com motivos geométricos, florais além de motivos relacionados com a produção do café, cenas de colheita, etc.

O aumento da demanda pela realização desses trabalhos de pintura e decoração e a necessidade da execução do trabalho artesanal mais integrado, favoreceram

a organização desses artesãos em grupos, através das lojas de decorações e pinturas. A relação artista/artesão x cliente/proprietário, em função da demanda de serviços, se transforma na relação: lojas de pintura/decoração ou associação de artistas x escritórios de arquitetura.

As atividades dos pintores decoradores juntamente com a de outros profissionais da construção, responsáveis pela decoração interna e externa, diminuiu significativamente por volta dos anos 20 e 30 com a introdução de novas idéias, de novo modo de morar e novos partidos arquitetônicos.

Uma ruptura com esse tipo de estrutura e esquema de trabalho ocorreu com a introdução no nosso contexto, da arquitetura moderna e do aparecimento de novas técnicas construtivas, novos materiais, da nova função desempenhada por antigos elementos arquitetônicos (principalmente a parede, com função não mais estrutural) e, portanto, o questionamento sobre a ornamentação aplicada a essa nova arquitetura.

Somente em fins dos anos 30 e início dos 40, que o despojamento de uma série de elementos decorativos tão exigido nos primórdios desta nova arquitetura, passa a dar lugar a uma busca pela integração das artes como forma de suprir o caráter não humano e de frieza, que foram atribuídos à arquitetura moderna.

Foi através das obras de Portinari em fins dos anos 30, no Edifício sede do Ministério da Educação e Saúde Pública no Rio que um grande impulso se deu na execução de trabalhos artísticos integrados à arquitetura, seguindo os princípios de Le Corbusier, introduzidos no nosso contexto por Lucio Costa.

Com sua 2ª visita ao Brasil em 1936 e a sua participação, no projeto do MES, Le Corbusier deu um grande incentivo aos arquitetos para a conciliar o uso de obras de arte na arquitetura, e para o uso de materiais locais, marcando o início da integração das artes na arquitetura moderna brasileira.

A integração pode ser conseguida através dos elementos que estabelecem a relação da arte mural com o espaço arquitetônico, que são: a concepção do mural conjuntamente com a concepção do projeto arquitetônico; a sua implantação no espaço arquitetônico; a temática adotada para a obra; sua

dimensão/proporção em relação à edificação onde é implantada; e os materiais utilizados. Essa maior ou menor integração da arte mural com a arquitetura é determinada pela interrelação dos itens mencionados.

Além disso, sempre é atribuído à arte mural uma determinada função, que varia de acordo com o tempo e espaço, e pode ser: a da simples decoração; da representatividade de uma arte social, politicamente engajada; de um instrumento de integração espaço/ usuário, etc.

Independentemente da técnica e materiais usados, pintura, cerâmica, pastilhas, a arte mural por mais integrada que esteja a arquitetura, sempre se destacará aos olhos do “usuários”, tornando-a única e marcante e muitas vezes destacando-se da própria obra arquitetônica, assumindo uma simbologia própria, o que não implica em afirmar que ela esteja desintegrada do espaço arquitetônico, mas sim que ela possivelmente atribui ou agrega um significado ainda maior a este espaço.

A firma Osirarte, que confeccionou os azulejos para a sede do Ministério, é fundada em 1940 em São Paulo para atender a demanda por esse tipo de arte. A produção de murais de azulejo foi intensa neste período na nossa arquitetura. Nessa época, Paulo Rossi Osir já estava em contato com os artistas do Grupo Santa Helena em São Paulo e apoiou o desenvolvimento de sua arte, unindo-os e divulgando-os através da criação da Família Artística Paulista. Porém, com a evolução dos ideais modernos, a produção de alguns desses artistas seguiu caminhos diferentes, divergindo em intenções, temática, técnica, etc.

4.2 A Produção Artística do Grupo Santa Helena

O palacete Santa Helena, na praça da Sé nº 43 em São Paulo, foi o local de reuniões do grupo e um importante reduto da classe artística da época pois reunia diversos ateliês.

O Grupo Santa Helena começou a se estruturar em 1935 e foi se constituindo à medida que seus integrantes passaram a freqüentar os respectivos ateliês no edifício, freqüência essa, que passou a aumentar gradativamente.

O grupo era formado por diversos artistas imigrantes e descendentes, predominantemente de italianos, unidos pelo interesse comum de aprimoramento na arte do desenho e da técnica de pintura, mais do que propriamente pelo desenvolvimento de uma linguagem formal semelhante.

Fizeram parte do grupo nove artistas: Mario Zanini (1907-1971); Francisco Reboló Gonsales (1903-1980); Fulvio Pennacchi (1905- 1992); Aldo C. F. Bonadei (1906-1974); Alfredo Rullo Rizzotti (1909-1972); Clóvis Graciano (1907-1988); Humberto Rosa (1908- 1948); Alfredo Volpi (1896-1988); Manuel J. Martins (1911-1979).

Seus integrantes não eram considerados acadêmicos, nem mesmo faziam parte dos modernos, os inovadores da vanguarda da Semana de 22. Foram denominados por Mário de Andrade como “artistas proletários” (AJZEMBERG, 2003), por apresentarem uma origem humilde e pela necessidade de desenvolverem um trabalho profissional, para garantia da sua própria subsistência, diferentemente dos artistas modernos, provenientes das famílias de maiores posses.

As atividades profissionais dos seus integrantes eram bastante diversificadas, mas alguns deles exerciam atividades artesanais, eram “pintores de parede” ou realizavam decoração de residências como Francisco Reboló, Alfredo Volpi, Mario Zanini, o que proporcionou esse contato próximo e a sua associação. Os outros exerciam atividades profissionais distintas como bordador, costureiro, vendedor, relojoeiro, açougueiro, torneiro, ferreiro, etc.

O grupo também não tinha nenhuma ideologia ou engajamento político (BRILL,1984), embora a sua produção tivesse um conteúdo social já que a temática era o registro da vida e das atividades do seu meio circundante. Os integrantes se reuniam para obter seu aperfeiçoamento artístico, técnico e trocar experiências sobre pintura, garantindo assim, para alguns um melhor desempenho profissional.

As atividades conjuntas, como o desenho de modelo vivo, eram desenvolvidas à noite nos ateliês do Edifício Santa Helena, e aos domingos saíam juntos para atividade de pintura ao ar livre, nos bairros e arredores da cidade, os subúrbios.

Realizavam também algumas excursões a cidades vizinhas Moji das Cruzes, Atibaia, Jacareí, Socorro, Serra Negra, Piracicaba e Itanhaem no litoral, registrando as paisagens e a vida local.

Os artistas desse grupo desenvolviam obras com uma temática variada que explorava desde a natureza morta e a figura ao vivo, até os temas extraídos da sua realidade social, voltada para a relação do homem com o meio natural, social e humano, retratando o homem em seu cotidiano, festas e costumes populares temas religiosos e principalmente as paisagens urbanas, suburbanas e rurais.

A formação de seus integrantes era bastante diversificada e no período em que se mantiveram unidos, no Palacete Santa Helena, os artistas se encontravam em estágios diferentes de evolução artística, devido às diferenças de idade e da própria experiência de cada um deles.

O Grupo Santa Helena formou o núcleo da FAP- Família Artística Paulista, constituída em 1937 por Paulo Rossi Osir. A FAP realizou um total de três mostras com intuito de divulgação desses artistas que até então se mantinham longe dos meios de divulgação da arte.

Segundo Zanini (1991) o grupo se manteve junto no Palacete Santa Helena, até os anos finais da década de 30, quando alguns componentes saíram para montar ateliês em locais diferentes. Contudo, a troca de experiências e os interesses comuns, bem como o convívio prazeroso durante esse período fez com que, embora separados, os integrantes do grupo ainda mantivessem contato ao longo de suas respectivas trajetórias.

5. Aspectos Estéticos

5.1 A Arte Mural do Grupo Santa Helena

Somente alguns artistas pertencentes ao Grupo Santa Helena se dedicaram à arte mural. Os artistas que se dedicaram a essa arte foram: Francisco Rebolo, Alfredo Volpi, Mario Zanini, Fúlvio Pennacchi e Clovis Graciano.

Alfredo Volpi, Mario Zanini e Francisco Rebolo Gonsales ganhavam a vida como pintores de parede. A arte por eles desenvolvida, tem sua origem na pintura decorativa das residências, feita sob encomendas pelos proprietários abastados.

A temática desenvolvida ainda se encontrava mais voltada ao gosto do usuário e ao desenvolvimento de uma linguagem formal que permitisse a compreensão imediata por parte dos mesmos.

Essa linguagem, embora nem sempre realista ainda mantinha o caráter figurativo, evidenciando a temática da natureza morta, cenas de paisagens, cenas religiosas, etc. Somente numa fase posterior, é que a temática e a linguagem dos próprios artistas foram ganhando importância e se destacando no contexto.

A escolha de dois nomes Clóvis Graciano e Fulvio Pennacchi, dentre os artistas do grupo, para uma análise da sua produção se deu em função do significado que a representação da figura humana teve na obra desses artistas, principalmente da produção mural e das técnicas por eles empregadas.

Apesar da formação e das trajetórias diferentes, para Fulvio e Clóvis a representação da paisagem, marca característica do Grupo Santa Helena, irá, diferentemente dos outros integrantes do grupo, ocupar um segundo plano (ZANINI 1991). A paisagem será como um recurso, um cenário à representação da figura humana, ou a outros tipos de representação.

Fulvio Pennacchi, segundo críticos e colegas, teve uma produção artística mais voltada para uma temática religiosa e figurativa, o que não o impediu de produzir obras mais específicas e profanas com ampla abrangência de público, como os painéis para o antigo edifício sede do Jornal a Gazeta, que retratam a história da imprensa, porém valorizando o trabalho humano, sempre imbuído de uma espiritualidade na arte.

Clóvis Graciano, contudo, teve uma trajetória voltada mais a realização de trabalhos vinculados às artes cênicas, a música e a dança. Desenvolve um trabalho de comunicação direta com o público não através de uma linguagem figurativa tradicional, mas do uso de uma linguagem figurativa estilizada e simplificada em formas/ geometria, planos e contrastes de cores e do claro-escuro.

5.2. Fulvio Pennacchi (1905- 1992)

5.2.1. Formação

Dentre os artistas do conhecido Grupo Santa Helena, destaca-se a figura de Fulvio Pennacchi, italiano, nascido em Villa Collemantina, Garfagnana em 1905, que viveu na Itália até fins dos anos 20, chegando ao Brasil em 1929.

Inicialmente se dedicou a realizar pequenos trabalhos artísticos, contudo, as dificuldades e instabilidade na área levaram-no a se dedicar à atividade de comércio de carnes, sendo proprietário de um açougue na rua Bela Cintra, sem deixar de exercitar a prática do desenho e da pintura.

Pennacchi passou a se dedicar exclusivamente à área artística quando algumas oportunidades surgiram, em função do contato que teve com o escultor Galileu Emendabili, e da sua colaboração a ele prestada em seu ateliê, durante um determinado período .

Aos poucos ele foi se introduzindo no ambiente artístico e ao participar do Salão Paulista de Belas Artes em 1935 conheceu Francisco Rebolo de quem se tornou grande amigo. Em 1937, depois de convite recebido, passou a freqüentar seu ateliê na sala 231 no Edifício Santa Helena.

Pennacchi se diferencia de seus colegas por apresentar uma formação artística em pintura no Real Instituto de Artes, Passaglia de Lucca e por manter-se fiel a sua obra, sem influenciar-se pelos pensamentos de vanguarda que buscavam mudanças estéticas formais na arte do início do século XX.

Ao se manter fiel a uma pintura figurativa o artista rompe com os valores modernos de inovação estética e tenta se manter na linha da acessibilidade da arte, na linha da tradição, como menciona BARDI (1980).

5.2.2 A Temática:

Pennacchi é conhecido pela sua produção sacra (fig. 01 e 02), mas apresenta também uma produção profana significativa. Grande parte de suas obras apresenta, paisagens e cenas da vida de pessoas na Toscana, obras que foram produzidas por encomenda nas residências de clientes e/ou amigos, muitos dos quais, da comunidade italiana

Fig. 01 A Última Ceia, 1941/1943.
Convento Nossa Senhora da Paz. SP
Fonte: PENNACCCHI, 2002. p. 43

Fig. 02 Santo Antonio dá esmola, 1944
Convento Nossa Senhora da Paz. SP
Fonte: BARDI, 1991. p.75

BARDI (1980) destaca que, Fulvio Pennacchi buscou inicialmente na sua obra expressar uma temática religiosa, além de retratar o povo simples e sofrido. A sua obra evidencia a profunda inspiração nos mestres toscanos do Trezentos e Quatrocentos e em artistas como Cézanne, Segall e Portinari.

Além disso, segundo BARDI (1980), o interesse na representação das paisagens brasileiras, rural e urbana, da natureza do povo e de seus costumes, veio numa fase posterior, quando ele já se encontrava adaptado à cidade. A sua pintura ganha uma vocação popular e romântica no final dos anos 40, ao assimilar o jeito característico dos brasileiros.

Pennacchi dominava a técnica do desenho devido sua formação no Real Instituto de Artes, de Lucca o que lhe conferiu uma grande segurança no tratamento dos elementos de composição espacial, determinando diferentes planos em sua obra com o uso de perspectiva e a predominância de linhas e elementos de composição vertical, como colunas, janelas, portas, torres, áreas de passagem, árvores, etc.

Pennacchi estabeleceu parceria com alguns arquitetos e engenheiros e executou murais em projetos, como o das residências de Miguel Forte, Carlos Botti, Mario Pucci, Ottavio D'Andréa etc.

Com relação ao aspecto formal, um elemento marcante nas obras do artista são os arcos, presentes ao longo dos anos em grande parte das composições, demarcando planos e perspectivas, evidenciando a força dos elementos arquitetônicos da arquitetura de influência românica, característica da sua terra natal e sempre retratada em suas obras. Os arcos são também utilizados como

simples recursos da linguagem compositiva, e como fechamento de plano de trabalho ou enquadramento da área de execução da obra (fig. 03, 04 e 05).

Fig. 03
Arcos com Mulher, 1977.
Conde Atílio Matarazzo, SP.
Fonte: BARDI, 1991. p. 176

Fig. 04
Paisagem Toscana, 1951.
Resid. da fam. Pennacchi,
Fonte: PENNACCCHI, 2002. p.60

Fig. 05
Casas Toscanas, 1963.
SP Resid. da família, SP.
Fonte: PENNACCCHI, 2002. p. 63

A sua expressão marcante através do desenho também é característica na produção do mobiliário, dos azulejos e de quase todos os elementos compositivos e decorativos da sua residência em São Paulo, cujo projeto arquitetônico também foi desenvolvido por ele.

As formas arredondadas são características e também visíveis na silhueta das figuras humanas retratadas em suas obras, de caráter predominantemente figurativo e também religioso. As figuras tem, formas simples, sem um perfeccionismo realista, mas com expressividade mística e serena, cujo equilíbrio é assegurado pela leveza da tonalidade das cores empregadas em várias de suas composições. (fig. 06 e 07)

Fig. 06
Sanfoneiro, 1943.
Hotel Toriba, Campos de Jordão, SP
Fonte: PENNACCCHI, 2002. p.79

Fig. 07
Cena Toscana, 1948.
Resid. da fam Pennacchi, SP
Fonte: PENNACCCHI, 2002. p.52

Outra característica da obra de Pennacchi é a textura, visivelmente rústica, efeito este, característico e próprio da técnica do afresco, arte que executou durante um grande período. O mesmo efeito é evidenciado nas cerâmicas, por ele também produzidas em fase posterior, já no início dos anos 50.

Neste período, Pennacchi estabelece uma junção entre a representação de cenas da vida do povo brasileiro, seus tipos, festas e paisagens aproximando-se e adequando a linguagem formal e plástica a uma simplicidade característica da temática adotada por ele nesta fase.

5.2. Clóvis Graciano (1907-1988)

5.2.1. Formação:

Nascido em 1907 em Araras no interior de São Paulo, Clóvis se interessou desde cedo pela arte, auxiliando na decoração de carroças e charretes com pinturas e desenhos. Posteriormente ingressou como funcionário da Companhia Ferroviária Sorocabana onde se dedicou a pintura dos letreiros e de placas de avisos utilizadas nas estações.

Após um período de reclusão na penitenciária de Ilha Grande para onde foi enviado ao ser preso na revolução de 1932, Clóvis retornou a São Paulo. Nesta nova fase ele conhece vários artistas em especial Candido Portinari que irá influenciá-lo.

Com uma formação autodidata Clóvis tem a oportunidade de se aperfeiçoar realizando cursos livres na Escola Paulista de Belas Artes entre os anos de 1935-1937 e freqüentando o Ateliê de Waldemar da Costa.

Ingressa no Grupo Santa Helena, dividindo atelier com Mario Zanini e Manoel Martins. Permaneceu no grupo por alguns anos e em 1938 é eleito o presidente da Família Artística Paulista, fundada por Paulo Rossi Osir e Waldemar da Costa.

Após passar um tempo na Europa, onde estudou mural e gravura, em função do “premio viagem”, ganhou no Salão Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro em 1948, Clóvis retorna e passa a se dedicar à produção de murais, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro a partir dos anos 50.

5.2.2. Temática:

Assim como os outros colegas do grupo Clóvis Graciano também se interessou pela paisagem e pela natureza morta. Contudo, esse interesse restringiu-se a um determinado período. Graciano foi o único que preferiu a produção de atelier às pinturas ao ar livre das excursões de domingo.

O grande elemento de destaque na obra de Clóvis Graciano é a figura humana, que será significativamente por ele trabalhada formalmente através do desenho e dos recursos gráficos por ele utilizados.

As obras de Clóvis Graciano, principalmente por volta dos anos 40, tem uma caráter social, além do caráter figurativo, que é, no seu caso, reflexo de seu engajamento político (ZANINI, 1991). São realizadas composições com referencias a guerra, além de figuras solitárias e retirantes nordestinos. As suas composições apresentam, também, figuras humanas estilizadas em cenas de trabalho no campo e na cidade, representando festas populares, e fatos históricos (fig. 08 e 09).

Fig. 08
Pavilhão das autoridades, 1954
Aeroporto de Congonhas, SP.
Fonte: LOURENÇO, 1995. p. 280

Fig. 09
Hall de entrada, 1957
Edifício Lausanne, SP.
Fonte: Foto da autora 2004

Com relação ao aspecto formal, sua produção destaca-se pela estilização das figuras humanas com formas angulares evidentes, desenho e linhas marcantes e pela simplificação dos planos através de massas homogêneas de cores, bem como, tem sua volumetria demarcada pelo contraste entre cores e do claro-escuro (ver fig. 10 e 11).

Fig. 10
Mural com Jogos infantis, 1959
Edifício Irajá em Higienópolis, SP.
Foto da autora 2004

Fig. 11
Murais com cavalos, 1951.
Residência Michel Abujamra, SP
Foto da autora 2004

Nos murais por ele realizados, também eram evidentes temas relacionados à música e a dança, reflexo de sua formação de músico, além dos temas históricos. As obras com a temática histórica, narravam através de seus painéis, geralmente instalados em locais públicos, fatos da formação, desenvolvimento e evolução da cidade de São Paulo. Sua produção de murais foi intensa em São Paulo e também no Rio de Janeiro.

6. Aspectos Técnicos E Materiais

Com relação aos aspectos técnicos a produção dos dois artistas é marcada pela diversidade e especificidade das técnicas empregadas por cada um deles.

Fulvio Pennacchi estudou desenho e pintura no Real Instituto de Artes de Lucca, mas segundo BARDI (1980) não aprendeu a arte do afresco, técnica na qual foi um autodidata e que desenvolveu no atelier do amigo Emendabili, por incentivo do engenheiro Carlos Botti.

As primeiras experiências com a arte mural foram realizadas, todavia, ainda na fase acadêmica entre os anos de 1926-1929 na Itália e delas surgiram três obras executadas em casas da Garfagnana, Toscana, na técnica de têmpera, como descreve PENNACCHI (2002). Ele ainda menciona que, no Brasil, suas primeiras obras murais foram realizadas a óleo, e representam uma fase intermediária entre a produção em têmpera e a produção em afresco.

Embora tivesse estabelecido parceria com arquitetos e engenheiros para a execução de suas obras em residências e instituições privadas, seu maior destaque e consagração, foi dado pela realização da decoração interna com afrescos da Igreja Nossa Senhora da Paz, projeto arquitetônico do qual também

participou. Além disso, realizou o projeto de sua residência e dos afrescos nela executados.

Clóvis Graciano, além de ilustrador de livros, revistas e jornais, trabalhou como cenógrafo desenvolvendo não só os cenários mas também figurinos. O desenho era elemento significativo em sua obra e, portanto, desenvolveu várias técnicas artísticas: guache, óleo, aquarela, têmpera, monotipia, litografia, etc.

Com relação à arte mural, Clóvis Graciano teve sua formação em Paris, onde estudou entre 1948 e 1951. Grande parte de suas obras murais foram realizadas em óleo, vidrotel (pastilhas de vidro) e cerâmica esmaltada. Alguns deles, materiais novos característicos e utilizados nas obras arquitetônicas da época.

Algumas de suas obras de grandes dimensões, foram feitas em óleo sobre tela, óleo sobre eucatex e colocadas em paredes, Essas constituem os chamados painéis, diferentemente do mural, cuja execução é feita diretamente sobre o muro, a parede.

Clóvis Graciano também estabeleceu parceria com alguns arquitetos executando murais em projetos residenciais e comerciais de: Gregori Warchavchik, , José Roberto Tibau, Jaques Pilon e Adolf Franz Heep , Abelardo de Souza, Oswald Corrêa Gonçalves, etc.

7. Resultados

Esta pesquisa ainda se encontra em andamento e espera-se que através de seus resultados seja possível :

- Evidenciar a importância e divulgar a produção dos dois artistas que integraram o Grupo Santa Helena: Clóvis Graciano e Fulvio Pennachi.
- Conscientizar sobre a importância da preservação destes remanescentes da produção artística de São Paulo.
- Desenvolver uma fonte de pesquisa que reúna informações específicas sobre a arte mural.
- Criar uma base documental para futuros trabalhos na área de conservação.

- Estabelecer uma ponte entre a produção artística e arquitetônica para a atuação conjunta de profissionais na preservação do patrimônio.

8. Conclusão

O crescimento econômico proporciona a uma sociedade a abertura e a recepção de novas idéias ou mesmo a transferência destas de um outro contexto para o nosso, refletindo-se nos meios de expressão e divulgação artísticos.

A arte mural, no contexto paulistano, está vinculada a determinados períodos de crescimento econômico que permitiram o seu desenvolvimento, tanto pelo aspecto histórico e estético revelando a expressão de um novo gosto de novos costumes e tradições, quanto pelo aspecto técnico e material, incluindo aí a necessidade de uma mão de obra especializada e a introdução de diferentes tipos de materiais e técnicas.

Conclui-se que a produção artística tanto de Fulvio Pennacchi quanto de Clóvis Graciano ainda se mantém fundamentada na figuração, embora, a formação e os caminhos percorridos por um e outro, sejam bem distintos, inclusive as respectivas produções murais ocorrem em anos diferentes, para Fulvio nos anos 40 e para Clovis no anos 50, o que contribui também para caracterização e diversificação de suas obras.

As obras executadas por eles, se distribuem em residências, instituições públicas e privadas e embora, desenvolvidas em períodos diferentes, muitas delas são fruto de um trabalho conjunto entre o arquiteto e o artista.

No caso de Fulvio Pennacchi, um exemplo significativo da integração das artes com a arquitetura é a Igreja de Nossa senhora da Paz no Glicério em São Paulo, cujo projeto, o 2º proposto para a Igreja, foi executado por ele, assim como todos os afrescos internos da Igreja e do Convento. Pennacchi foi, por assim dizer um artista com uma produção ampla, em diversas áreas: pintura mural, cerâmica, mobiliário, etc. Ele foi um artista que atuou com grande expressão e um grande domínio do espaço, reunindo características que evidenciavam a força dos traços e a harmonia compositiva de sua obra no contexto arquitetônico. Além disso, sua produção também se integrou a obra de vários arquitetos e engenheiros.

Fulvio Pennacchi, o pintor de origem italiana, manteve a princípio uma produção de murais mais restrita às residências que, em sua grande maioria pertenciam a pessoas da comunidade italiana e que aspiravam de alguma forma resgatar suas tradições através da arte. O uso da técnica do afresco na maioria de suas obras o destaca dos outros colegas, tornando-o um dos poucos artistas a executar e dominar essa técnica tradicional e a apresentar uma produção grande neste tipo de arte, principalmente na década de 40.

No caso de Clóvis Graciano, parece mais evidente a troca de experiência com uma diversidade maior de arquitetos e locais de execução das obras. A maior parte delas, foi realizada em ambientes destinados a um público/usuário mais amplo. Clóvis Graciano, todavia, empregou bastante a pintura a óleo, se utilizou do mosaico de vidrottil e cerâmica, materiais mais adequados à realidade de suas obras que oscilaram entre a execução em ambientes internos e externos.

Clóvis Graciano, embora tenha feito da figura humana o elemento de mais alta expressão em suas obras, difere de Fulvio, por apresentar-se mais aberto às tendências cubistas e expressionistas. Característica esta visível em suas obras, através de seu desenho fragmentado, do seu traço, do uso de formas simples, estilizadas, com deformações características enaltecidas pelo cromatismo e pelo contraste do claro-escuro.

As obras de Clóvis Graciano, de traços característicos e visivelmente marcantes, revelam uma abertura maior aos ideais modernos, quer em sua expressão plástica, temática, quer na própria técnica empregada. A sua produção mural se desenvolveu mais na década de 50, portanto, num período marcado pelo desenvolvimento de uma arte mais voltada a abstração.

Independentemente do caráter figurativo de tendência mais tradicional das obras de Fulvio Pennacchi e de tendência mais abstrata das obras de Clóvis Graciano, a produção da arte mural destes dois integrantes do Grupo Santa Helena revela, portanto, a evolução da arte mural no contexto arquitetônico paulistano é marcante em suas peculiaridades e significativa desse período da nossa história, artística e arquitetônica.

O conhecimento, a documentação e a divulgação de suas obras constituem, portanto, as bases para a sua preservação, principalmente de uma arte que vinculada à arquitetura se encontra sujeita ao esquecimento, ou pode sofrer ameaças de se perder, em função das constantes mudanças de gostos estéticos.

O registro da obra permite não só o conhecimento da mesma mas, num futuro o acompanhamento do seu estado de conservação. O levantamento a ser realizado representará o estabelecimento de uma base para o estudo da destas pinturas e para uma possível implantação de uma política de conservação preventiva.

Referencias

AJZEMBERG, Elza org. **Operários na Paulista- MAC USP e Artistas Artesãos.** MAC USP. São Paulo, 2003.

BARDI, Pietro Maria. **Fulvio Pennacchi.** São Paulo:Raízes Artes Gráficas, 1980.

BRILL, Alice. **Mário Zanini e seu tempo.** São Paulo: Perspectiva, 1984.

LOURENÇO, Maria Cecília França. **Operários da modernidade.** São Paulo: Hucitec, Edusp, 1995.

PENNACHI, Valério Antonio. **Pennachi Pintura Mural.** Metalivros, São Paulo, 2002.

ZANINI, Walter. **A arte no Brasil nas décadas de 1930-40: o Grupo Santa Helena.** São Paulo: Nobel: EDUSP, 1991.

Resumo do Autor

Vera Regina Barbuy Wilhelm é arquiteta, formada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie em 1989, Especialista em Conservação e Restauro de Bens Móveis pelo CECOR/EBA-UFMG, com Aperfeiçoamento na área de Conservação e Restauro na República Federal da Alemanha e Curso de Especialização em Conservação de Pinturas Murais e Superfícies Arquitetônicas no ICCROM, Roma.

Trabalha como profissional autônoma na área de preservação prestando consultoria e assessoria técnica em projetos de conservação e restauro de obras de arte de coleções particulares e de instituições públicas e privadas.

Apresenta Especialização em Museologia pelo MAE/USP e cursa atualmente o Mestrado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo FAU/USP.